

СИМУЛЯЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК «CLOUD» ДАТА-ЦЕНТРОВ

Маннапова Мафтуна дочь Галиба

Старший преподаватель кафедры

“Цифровых технологий”

Алфраганус университет

E-mail:m.mannarova.94@gmail.com

Аннотация. На этом стати в качестве среды симуляции было принято решение использовать программу AnyLogic, в виду ее доступности и техническим возможностям, позволяющим провести соответствующие эксперименты. Среда моделирования AnyLogic поддерживает проектирование, разработку, документирование модели, выполнение компьютерных экспериментов с моделью, включая различные виды анализа — от анализа чувствительности до оптимизации параметров модели относительно некоторого критерия.

Калит сўзлар: AnyLogic, TheAnyLogicCompany, AnyLogicProfessional, блок-схемы, процессные диаграммы, базы данных, гистограммы, графики.

Введение

С ростом бизнес процессов в Республике Узбекистан, у крупных компаний появляется потребность в размещении крупных дата-центров. Они сталкиваются с проблемами: аренды помещения, размещения стоек, системы кондиционирования, обслуживания серверных стоек и т.д. Поэтому в мире появились облачные дата-центры, где все эти процессы берет на себя компания-подрядчик, которая помогает без лишних усилий поддерживать ИТ инфраструктуру предприятия. Более того, такими услугами могут пользоваться любые, как юридические, так и физические лица, и мощности, которые они могут арендовать разнятся по уровням. Вопрос, который стоит перед дата-центрами – распределение ресурсов. Правильное распределение ресурсов – это ключевой момент в работе любого дата-центра, так как

эффективное использование имеющихся ресурсов будет приносить дополнительную прибыль, и пользователи не будут чувствовать нехватки вычислительных мощностей.

В качестве среды симуляции было принято решение использовать программу AnyLogic, в виду ее доступности и техническим возможностям, позволяющим провести соответствующие эксперименты.

AnyLogic — программное обеспечение для имитационного моделирования, разработанное российской компанией TheAnyLogicCompany (бывшая «Экс ДжейТекнолоджис», англ. XJ Technologies). Инструмент обладает современным графическим интерфейсом и позволяет использовать язык Java для разработки моделей [6].

AnyLogic включает в себя графический язык моделирования, а также позволяет пользователю расширять созданные модели с помощью языка Java. Интеграция компилятора Java в AnyLogic предоставляет более широкие возможности при создании моделей, а также создание Java апплетов, которые могут быть открыты любым браузером. Эти апплеты позволяют легко размещать модели AnyLogic на веб-сайтах.

В дополнение к Java-апплетам, AnyLogicProfessional поддерживает создание Java-приложений, в этом случае пользователь может запустить модель без инсталляции AnyLogic.

Графическая среда моделирования AnyLogic включает в себя следующие элементы:

- Stock&FlowDiagrams (диаграмма потоков и накопителей) применяется при разработке моделей, используя метод системной динамики.
- Statecharts (карты состояний) в основном используется в агентных моделях для определения поведения агентов. Но также часто используется в дискретно-событийном моделировании, например, для симуляции машинных сбоев.

○ Actioncharts (блок-схемы) используется для построения алгоритмов. Применяется в дискретно-событийном моделировании (маршрутизация звонков) и агентном моделировании (для логики решений агента).

○ Processflowcharts (процесные диаграммы) основная конструкция, используемая для определения процессов в дискретно-событийном моделировании.

Среда моделирования также включает в себя: низкоуровневые конструкции моделирования (переменные, уравнения, параметры, события и т.п), формы представления (линии, квадраты, овалы и т.п), элементы анализа (базы данных, гистограммы, графики), стандартные картинки и формы экспериментов [9].

Рисунок 1. Элементы графической среды моделирования AnyLogic

Среда моделирования AnyLogic поддерживает проектирование, разработку, документирование модели, выполнение компьютерных экспериментов с моделью, включая различные виды анализа — от анализа

чувствительности до оптимизации параметров модели относительно некоторого критерия.

AnyLogic включает в себя набор следующих стандартных библиотек:

○ ProcessModelingLibrary разработана для поддержки дискретно-событийного моделирования в таких областях как Производство, Цепи поставок, Логистика и Здравоохранение. Используя ProcessModelingLibrary, вы можете смоделировать системы реального мира с точки зрения заявок (англ. entity) (сделок, клиентов, продуктов, транспортных средств, и т. д.), процессов (последовательности операций, очередей, задержек), и ресурсов. Процессы определены в форме блочной диаграммы. ProcessModelingLibrary используется в AnyLogic 7 вместе с библиотекой EnterpriseLibrary, использовавшейся в тех же целях в AnyLogic 6.

○ PedestrianLibrary создана для моделирования пешеходных потоков в «физической» окружающей среде. Это позволяет Вам создавать модели с большим количеством пешеходного трафика (как станции метро, проверки безопасности, улицы и т. д.). Модели поддерживают учёт статистики плотности движения в различных областях. Это гарантирует приемлемую работу пунктов обслуживания с ограничениями по загруженности, оценивает длину простаивания в определённых областях, и обнаруживает потенциальные проблемы с внутренней геометрией — такие как эффект добавления слишком большого числа препятствий — и другими явлениями. В моделях, созданных с помощью PedestrianLibrary, пешеходы двигаются непрерывно, реагируя на различные виды препятствий (стены, различные виды областей) так же, как и обычные пешеходы. Пешеходы моделируются как взаимодействующие агенты со сложным поведением. Для быстрого описания потоков пешеходов PedestrianLibrary обеспечивает высокоуровневый интерфейс в виде блочной диаграммы.

○ RailYardLibrary поддерживает моделирование, имитацию и визуализацию операций сортировочной станции любой сложности и масштаба. Модели сортировочной станции могут использовать комбинированные методы моделирования (дискретно-событийное и агентное моделирование), связанные с действиями при транспортировке: погрузками и разгрузками, распределением ресурсов, обслуживанием, различными бизнес-процессами.

Рисунок 2. Интерфейс программы AnyLogic

ВЫВОДЫ

В данной статье была выбрана, смоделирована и рассмотрена модель облачного центра обработки данных.

Были выявлены основные характеристики облачных центров обработки данных на основе проведенных экспериментов без оптимизации.

Список использованной литературы

Полежаев П.Н., Об эффективности алгоритмов планирования

Задач управления потоками данных

Облачных грид-систем, Вестник ОГУ №3 (164) – март 2014, - 168с.

F. Ma, F. Liu, Z. Liu, Distributed Load Balancing Allocation of Virtual Machine in Cloud Data Center // IEEE 3rd International Conference on Software Engineering and Service Science, 2012, pp. 20-23.

V. Belogradov, Tenant Behaviour-driven Scheduler in OpenStack Cloud // Cork Institute of Technology, Department of Computing, 2013.

J. Hu, J. Gu, G. Sun, T. Zhao, A Scheduling Strategy on Load Balancing of Virtual Machine Resources in Cloud Computing Environment // 3rd International Symposium on Parallel Architecture, Algorithms and Programming (PAAP), 2010, pp. 89-96.

R. Ghosh, V.K. Naik, Predictive Analysis for Resource Over-commit in IaaS Cloud // IEEE 5th International Conference on Cloud Computing, 2012, pp. 25-32.

C.L. Hwang, K. Yoon, Multiple attributes decision-making methods and applications: a state of the art Survey // Springer-Verlag, New York, 1981.

X. Zhang, Z.Y. Shae, S. Zheng, H. Jamjoom, Virtual Machine Migration in an Over- committed Cloud // IEEE Network Operations and Management Symposium, 2012, pp. 196-203.

Z. Zhang, H. Wang, L. Xiao, L. Ruan, A Statistical based Resource Allocation Scheme in Cloud // International Conference on Cloud and Service Computing, 2011, pp. 266- 273.

В. Д. Боев. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Пособие для практических занятий, курсового и дипломного проектирования в AnyLogic 7, 2014 г., - 223-240с.

Ю. Г. Шаталова, Исследование модели обработки запросов к базе данных в среде Anylogic, Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774, - 46с.